

MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNI RIVOJLANTIRUVCHI SOHALARINI KUZATISHNING PEDAGOGIK JIHLTLARI

Xallaqova Maqsuda Ergashevna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi, (PhD)

Soliyeva Maxliyo Ikromjon qizi

Farg'ona davlat universiteti,

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11579161>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-iyun 2024 yil
Ma'qullandi: 9-iyun 2024 yil
Nashr qilindi: 11-iyun 2024 yil

KEY WORDS

pedagogika, maktabgacha ta'lim, bola rivojlanishi, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, jismoniy rivojlanish

ABSTRACT

Ushbu ilmiy maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish sohasini kuzatishning pedagogik jihatlari o'rganadi. U 3-6 yoshli bolalarning har tomonlama rivojlanishini baholash va qo'llab-quvvatlash uchun erta yoshdagi pedagoglar uchun vosita sifatida tizimli kuzatishning muhimligini ta'kidlaydi.

Bolaning faolligi ijtimoiy tarixiy tajribani o'zlashtirishga yordam beradi, buning asosida uning bilish, ko'rgazmali o'yin, eng oddiy mehnat va o'quv kabi xilma-xil faoliyat turlari, shuningdek, muomalasi shakllanadi. Bola u yoki bu faoliyatni o'zlashtirib, faollik ko'rsatadi, ayni paytda shu faoliyat bilan bog'liq bilimlar, malaka, ko'nikmalarni o'zlashtiradi. Shu asosda unda xilma-xil qobiliyatlar va shaxs xususiyatlari shakllanadi.

Bolaning faoliyatdagi faol mavqeyi uni faqat tarbiya obyektiga emas, shu bilan birga tarbiya subyektiga ham aylantiradi. Bu bolani tarbiyalash va rivojlantirishda faoliyatning yetakchilik rolini belgilaydi. Bolalarning rivojlanishi va tarbiyalanishining yosh bilan bog'liq davrlarida faoliyatning turli xillari yonma-yon bo'ladi va o'zaro ta'sir ko'rsatadi, lekin bunda ularning roli bir xil bo'lmaydi: har bir bosqichda faoliyatning yetakchi turi ajratiladi, unda bolaning rivojlanishidagi asosiy yutuqlar namoyon bo'ladi.

Har bir faoliyat ehtiyoj, sabablar, faoliyat maqsadi, mavzuyi, vositalari, buyumlar bilan amalga oshiriladigan harakatlar va nihoyat, natija bilan ajralib turadi. Ilmiy ma'lumotlarning dalolat berishicha, bola ularni darhol emas, balki asta-sekin va katta yoshdagi odamning rahbarligida egallaydi. Bola faoliyatining xilma-xilligi va boyligi, uni egallashdagi muvaffaqiyat oiladagi, bolalar bog'chasidagi tarbiya va ta'lim sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Bolaning dastlabki yoshlaridan boshlab faoliyatning eng oddiy turlari uning shaxsiy qobiliyatlarini, xususiyatlarini va atrofda narsalarga munosabatini shakllantirishning asosi hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi maktabgacha yoshdagi bolalarga tarbiya berish hamda ularning shaxsiyatini shakllantirish qonuniyatlari, tamoyillari, vositalari, shakl, usul va metodlarini o'rganuvchi sohasi hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi bola

psixologiyasi, yosh anatomiyasi va fiziologiyasi, tibbiyot, gigiyena, shuningdek, tilshunoslik, nafas tarbiyasi, axloq fanlari bilan uzviy bog'liq.

XX-asr boshlarida erkin tarbiya jarayonida bola shaxsiyatini rivojlantirish g'oyasi keng tarqaldi. Maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasining asosiy vazifasi maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashning mazmun, shakl va metodlarini ishlab chiqishdan iborat. Maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasining metodologik asosini dialektik bilish nazariyasi hamda shaxsning evolyusion tarzda taraqqiy etish qonuniyatlari, O'zbekiston Respublikasining 2020 yilgi "Ta'lim to'grisida"gi qonuni o'zbek xalqining ma'naviy-axloqiy merosi hamda bola tarbiyasiga oid tarixiy tajribasi, ilg'or mamlakatlardagi pedagogik qarashlar, pedagogika, psixologiya, falsafa, etika, estetika, tilshunoslik, tibbiyot, odam fiziologiyasi va gigiyenasi, antropologiya kabi fanlarning ilmiy asoslari, xulosalari hamda qonuniyatlari tashkil qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikadan tadqiqotlar kuzatish, pedagogik tajriba, suhbat, hujjatlarni o'rganish, bolalar faoliyati mahsulini tahlil qilish metodlari orqali amalga oshiriladi. Bu metodlar asosida tadqiqotlar mazkur soha bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchi va tarbiyachilar tomonidan olib boriladi. Har bir kuzatish jarayoni batafsil yoziladi va ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Pedagogik tajribada birinchi navbatda bola, uning rivojlanishi uchun yaratiladigan pedagogik shart-sharoitlar nazarda tutiladi. Pedagogik tajriba ehtiyotkorlik bilan ob'yektiv ravishla olib borilganlagina amalga oshiriladigan tadqiqot natijalarining obyektivligini ta'minlash imkoniyati tug'iladi. Suhbat metodi u yoki bu bolani, yoki bir gurux bolalarni yaxshiroq o'rganish imkonini yaratadi, ta'lim tarbiya jarayonida yo'l qo'yilgan xatolar aniqlanadi. Bolalar bilan suhbat ularning qiziqishlarini, nutqidagi o'ziga xoslikni, atrof muhit hamda kishilarga munosabatini aniqlashga yordam beradi. Hujjatlar, ya'ni bog'cha va alohida tarbiyachilarning reja va hisobotlarini o'rganish ham nazariy xulosalar chiqariishi muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga mazkur hujjatlar maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tashkiliy ishlar xaqida aniq xulosalar chiqarish imkonini yaratadi. Ushbu xulosalar o'z navbatida tarbiya usullarini kashf etishga yordam beradi. Bolalar faoliyati mahsulini tahlil qilish metodi Maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasining muhim tadqiqot metodidir.

Bolalar faoliyati tahlili ularni shakllantirishda juda yaxshi natijalar beradi.

O'zbekistonda Maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi masalalari O'zbekiston ped. fanlari instituti, Toshkent ped. unstituti va boshqa ilmiy tadqiqot muassasalarida ishlab chiqiladi. Jumlan, 2016-2020 yillarda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan chiqarilgan buyruqlar, qarorlar, farmoishlar maktabgacha ta'lim jarayonining mazmunini yangilashga yo'naltirilgan bir qator tadqiqotlar, xususan, 2018 yilda chiqarilgan "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari", 2018 yilda "Ilk qadam" o'quv dasturlarning yaratilishi diqqatga sazovor.

Maktabgacha pedagogikada amalga oshirilgan tadqiqotlarning eng muhimi sensor tarbiya tizimi nazariy asoslarining yaratilganligidir. Chunki sensor tarbiyaning asosiy maqsadi bolalar faoliyatining har xil turlarini amalga oshirish jarayonlarining sensor qobiliyatini taraqqiy ettirishdan iborat.

Maktabgacha tarbiya pedagogikasi keng ilmiy sistemaning bir qismi sifatida jamiyat va insonni o'rganuvchi fanlar bilan chambarchas bog'langandir. Pedagogika ijtimoiy hodisa sifatida tarbiyani o'rganar ekan, falsafa bilan chambarchas bog'liqdir, chunki falsafa tarbiyaning maqsad va vazifalarini o'rganish metodologiyasini belgilaydi. Jamiyat to'g'risidagi materialistik falsafa tarbiya masalasiga ilmiy asoslangan holda yondashish imkonini beradi.

Insonning voqelikni bilishini belgilovchi hamda uning xulq-atvorini boshqaruvchi psixikaning qonuniyatlari va mexanizmlari to'g'risidagi fan bo'lgan umumiy psixologiya insonning

rivojlanishi, tarbiyalanishi va atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlari jarayonida shakllanadigan holat va xislatlarni (tafakkur, xotira, tasavvur, his-tuyg'u, iroda va hokazo) tadqiq qiladi. U pedagogikani o'sib borayotgan inson shaxsining turli xislat va xususiyatlari shakllanishining ichki jarayonlari qanday kechishi shart-sharoitlari va mexanizmlarini o'rganish bilan qurollantiradi. Pedagogika ulardan foydalanib, tarbiyaning mazmuni va metodlarini ishlab chiqadi. Yosh psixologiyasi pedagogikaga turli yoshdagi bolalarning bilish imkoniyatlarini, u yoki bu tarbiyaviy ta'sirni ular qanday qabul qilishini aniqlashda yordam beradi.

Psixologiya shaxsning rivojlanish qonuniyatlari, yosh va o'ziga xos xususiyatlari to'g'risidagi xulosalarni, tarbiyalash va ta'lim berishning ratsionalroq mazmun, metodini asoslash va shaxsning shakllanish jarayonini to'g'ri loyihalash imkonini yaratadi. Pedagogika jamoani tashkil etishning samaraliroq shakllarini, shaxsni jamoada va jamoa orqali tarbiyalash metodlarini ishlab chiqishda sotsial psixologiya bilan qurollanadi.

Pedagogika jismoniy rivojlanish masalasini, bola organizmining ish qobiliyatini oshirish, uning faoliyatini normallashtirish masalalarini o'rganishda umumiy va sotsial gigiyena, mehnat gigiyenasi, maktab gigiyenasi, pediatriya va boshqa fanlarning erishgan yutuqlaridagi xulosalardan foydalanadi. Maktabgacha pedagogika umumiy pedagogika bilan ham bog'liqdir, chunki umumiy pedagogika tarbiyaning umumiy qonuniyatlari, jamiyatda yosh avlodni har tomonlarni tarbiyalash hamda t'limning mohiyati va qonuniyatlarini o'rganadigan fandır. Maktabgacha pedagogika ayrim xususiy metodika (ona tili, tabiatshunoslik metodikasi, jismoniy tarbiya metodikasi, tasviriy san'at metodikasi va shu singari) fanlari bilan ham bog'liqdir, chunki tarbiyaning asosiy maqsad va vazifalari bolalarga ta'lim berish jarayonida amalga oshiriladi.

Shunday qilib, boshqa fanlarning xulosalari pedagogik nazariya va tavsiyalarni ishlab chiqish uchun zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Hasanboyeva O.U va boshqalar. Oila pedagogikasi. G«G«Darslik T:- «Aloqachi» 2007.
2. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. V.I.Loginova, P.G.Samorukovalar tahriri ostida. T: O'qituvchi, 1991.
3. Uchinchi ming yillikning bolasi. Ma'rifat-madadkor. T. 2002.
4. Bolalar bog'chasida estetik tarbiya (N.A.Vetlugina tahriri ostida). T., O'qituvchi, 1981.
5. Loginova V.I., Samarukova T.G. tahriri ostida. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. 2 qismli. 1- qism. T: O'qituvchi, 1991.
6. F.Qodirova va boshqalar "Maktabgacha pedagogika" Toshkent 2019 yil
7. Pedagogika fanidan izohli lug'at. (Tuzuvchilar: J. Hasanboyev, X. To'raqulov, O. Hasanboyeva, N. Usmonov).T., «Fan va texnologiyalar», 2009.